

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ

Хусанбаева Диёра

Студентка 3 курса «Социологии»

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация

В статье рассматривается роль средств массовой информации на формирования общественного мнения. Выделяются различные способы, которыми СМИ оказывают влияние на общество, индивидуальные мнения, и подчеркиваются, что средства массовой информации играют важную роль в современном обществе.

Ключевые слова: средства массовой информации, общественное мнение, сознание индивида, манипулирование, критическое мышление.

Массовая коммуникация стала транслятором всей информационной среды общества, а средства массовой информации - важнейшим общественным инструментом. Средства массовой информации (далее СМИ) — это средство донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широковещательного канала, охватывающее большую аудиторию и действующее на постоянной основе.

В современном обществе человек подвергается одновременному воздействию с разных сторон, таких СМИ как: телевидение, газеты, журналы, радио. Ориентироваться и разбираться в огромном количестве и объеме информации крайне трудно, т. к. не всегда имеется возможность и желание проверить достоверность полученных сведений. Чаще всего после получения информации, человек считает ее единственной верной, что способствует формированию ложных представлений, не имеющего ничего общего с истинной.[1]

СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения. Они предоставляют информацию о событиях, проблемах и идеях, а также анализируют и комментируют их. Люди получают информацию из различных источников СМИ и на ее основе формируют свое мнение. В процессе общения отдельных личностей происходит обмен мнениями, в результате чего складывается групповое (коллективное) мнение. Коллективные мнения в процессе дальнейшей трансформации интегрируются в общественное мнение. Этот процесс осуществляется воздействием СМИ и ранее сложившихся норм общественного мнения.

Говоря о глобальных переменах в современном информационном обществе, связанных с постоянно развивающимися возможностями массовой коммуникации, необходимо иметь в виду: эти изменения влияют не только на условия жизни, но прежде всего на способ мышления и систему восприятия современного человека[2]. По своей природе, в силу ограниченных возможностей индивид не может осуществить прямой контакт с общественным мнением. Он может лично узнать и принять во внимание только мнение другого человека, а мнение общества – из средств массовой информации.

Далее, собранная «мозаика» общественного мнения внедряется в сознание индивида, который бессознательно сравнивает себя с большинством, так как в общественном сознании именно это большинство обозначается как обладатель и распространитель моральных истин и принципов. Человек воспринимает сведения, которые распространяют средства массовой информации, через призму своего мировоззрения, убеждений в том или ином вопросе, психологического и социального состояния. СМИ сознательно формируют у человека способность к восприятию определенным образом разнообразных картин действительности.[3]

У СМИ существует огромное количество методов воздействия на формирование общественного мнения общества.

Рассмотрим некоторые из них:

- Манипулирование информационными потоками

Оно достигается, в первую очередь, отбором событий для сообщений. Одним из механизмов манипулирования общественным мнением, который использует СМИ, является привлечение внимания к определенным проблемам - только та проблема, которая освещена СМИ, становится достоянием общественного внимания, а СМИ в этом случае выступает основным «проблематизатором» общества, даже если информационная картина мира не всегда адекватна реальности.

- Отбор событий реальности для сообщений

Основная часть СМИ создает виртуальную реальность. Над мнениями господствует тот, кто определяет структуру информационного потока, отбирает факты и проблемы, превращая их в сообщения, иначе говоря, формирует повестку дня. СМИ не оставляют места для диалога, не обеспечивают разнообразия мнений, т.е. обеспечивают выполнение основного правила проведения успешной манипуляции. Те факты, которые не выгодны и противоречат интересам власти, составляют незначительную часть повестки дня.

-Повторение

Это главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании. С.Г. Кара-Мурза приводит слова: «Повторение придает утверждениям вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи. Слыша их вновь и вновь, в различных версиях и по самому разному поводу, в конце концов начинаешь проникаться ими». Специалистам по манипулированию хорошо известен простой психологический эффект: образ, который человек запомнил, становится для него «своим», поэтому человек доверяет этому

образу. Этот метод воздействует на подсознание человека, побуждая его принимать утверждения целиком и безоговорочно и превращая их в действие. Повторяющаяся мысль сводит рассуждения людей к минимуму и превращается в очевидность, не зависящую от времени, места и личности.

-Привлечение «частных агентов воздействия»

Для формирования общественного мнения и жестких социальных установок часто привлекаются популярные личности: имеющие у населения немалый «вес», к чьему мнению прислушиваются немало людей. Как правило, это популярные деятели искусства, выдающиеся спортсмены, авторитетные ученые. Данный метод весьма сильный, возможности его очень велики.[4]

Сложно определить наиболее эффективный метод, поскольку каждый из них оказывает определенное целенаправленное влияние. Все эти средства внушения оказывают огромное влияние на человеческое сознание, заставляя самого человека действовать и думать определенным образом.

Сложившаяся на сегодня ситуация порождает неоднозначность оценки СМИ. С одной стороны, развитие массовой коммуникации и СМИ положительно влияет на осведомленность индивидов об окружающем мире, но в тоже время за их развитием стоит фактор, собственно манипулирующий сознанием масс. Совершенствование технических возможностей СМИ значительно расширило масштабы манипуляции массовым сознанием, которое легковерно и без труда поддается влиянию.

Дабы избежать широкого масштаба этого влияния и манипуляции массовым сознанием необходимо помнить о критическом мышлении. Когда мы говорим о критическом мышлении в контексте общественного мнения, мы обращаемся к способности людей анализировать информацию, которую они получают от различных источников, таких как СМИ. Критическое мышление позволяет людям оценивать достоверность и надежность этих

источников, а также анализировать скрытые мотивы и интересы, которые могут влиять на представление информации.

Критическое мышление и общественное мнение взаимосвязаны. Когда люди развивают критическое мышление, они становятся более осведомленными и самостоятельными в своих взглядах и убеждениях. Они могут лучше понимать различные точки зрения и аргументы, а также видеть их контекст и основания. Это позволяет им формировать более обоснованные и осознанные общественные мнения, которые могут влиять на общественный дискурс и принятие решений.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что формирование общественного мнения является сложным процессом, который зависит от множества факторов, включая сознание индивидов и что СМИ – это основной канал влияния на формирование общественного мнения. Однако для достижения правильных выводов и избежания ошибок необходимо проявлять критическое мышление и анализировать предоставляемую информацию.

Список использованной литературы:

- 1.СМИ как четвертая власть: миф и реальность. URL: <http://eeas.europa.eu>
2. Липман У. Общественное мнение / У. Липман. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
3. Влияние СМИ на формирование общественного мнения // Социология: методическая помощь студентам и аспирантам. URL: <http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-12-53-33/69-2010-12-30-12-24-46/663-2010-12-31-03-05-00> (дата обращения: 30.03.2017).

4. Пиронкова О. Ф. ««Живые новости» или о времени и пространстве в телевизионном эфире» // Социологические исследования. - 2000. - №8

5. Как формируется общественное мнение: ключевые факторы и влияние на современное общество-Сайт:

<https://nauchniestati.ru/spravka/formirovanie-obshhestvennogo-mneniya/>

6. Салемгареева Л. С. СМИ и общественное сознание: влияние, проблемы, технологии манипулирования // Наука. Вестник электронных и печатных СМИ. – № 2. – 2013.